

O'SMIRLARDA DESTRUKTIV AXBOROTLARGA NISBATAN MAFKURAVIY IMMUNITET SHAKLLANTIRISH

Ikromova Sitora Akbarovna

Osiyo xalqaro universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrası assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7967520>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'smirlarda destruktiv axborotlarga nisbatan mafkuraviy immunitet shakllantirish masalalariga atroflicha to'xtalib o'tilgan. Maqola davomida mavzu doirasidagi asosli fikr va mulohazalar keltirib o'tilgan. Maqola so'nggida xulosa va takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: mafkuraviy immunitet shakllantirish, destruktiv axborotlar, o'smirlar.

FORMATION OF IDEOLOGICAL IMMUNITY TO DESTRUCTIVE INFORMATION IN TEENAGERS

Abstract. In this article, the issues of forming ideological immunity to destructive information in teenagers are discussed in detail. Reasonable opinions and comments within the scope of the topic are cited throughout the article. Conclusions and suggestions are given at the end of the article.

Key words: formation of ideological immunity, destructive information, teenagers.

ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА К ДЕСТРУКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ У ПОДРОСТКОВ

Аннотация. В данной статье подробно рассмотрены вопросы формирования идеологического иммунитета к деструктивной информации у подростков. Обоснованные мнения и комментарии в рамках темы цитируются на протяжении всей статьи. Выводы и предложения даны в конце статьи.

Ключевые слова: формирование идеологического иммунитета, деструктивная информация, подростки.

Mustaqillikni mustahkamlashning muhim shartlaridan biri bu g'oyaviy tarbiyani kuchaytirishdan iboratdir. Bu borada kishilarimizda yot va zararli g'oyalarga qarshi kurashish uchun mafkuraviy immunitetni shakllantirish zarur. Albatta, mafkuraviy immunitetni shakllantirish kishilar ongiga bir xil G'ŌYANI zo'r berib tiqishtirish emas, balki odamlarda oqqorani ajratish, zararli g'oyalarga qarshi hushyor va ogoh bo'lish xususiyatlarini tarbiyalash demakdir. 1999 yil fevral, 2004 yilning martidagi Buxoro va Toshkent shahrida sodir etilgan terroristik voqyealardan to'g'ri xulosa qilish muhim. Har bir davlat, jamiyatning qudrati uning

ichki xavfsizligi va barqarorligiga tayanadi. Ya`ni jamiyat, millat o`z royasida mustahkam tursa, ikkilanmasa, har qanday dushman qo`llashi mumkin bo`lgan g`oyaviy tahdidlardan qo`rqmasa, bunday millatni yengish mumkin emas. Aksincha, jamiyat ichida g`oyaviy parokandalik bo`linishlar bo`lsa (bunga tarixda misollar ko`p) dushmanlarga, ularning yot mafkuralariga yo`l ochib beradi. Bunday millatni yengish, mustamlaka qilish oson kechadi (bunga ham tarixda misollar ko`p). Bu haqda A.Oripov:

*Turkistonning bolalari, maktovimga kuloq, tutmang,
Gina kilsam chidang, ammo gaplarimni xech unutmang.
O`t ketsin u kora kunga — birovlarga kul bo`ldingiz,
Shark Garbning o`rtasida oyok osti yo`l bo`ldingiz.*

degan edi. Shunday ekan, barqarorlik va xavfsizlik — jamiyatning ongliligiga, anglangan to`g`ri tushuncha va bilimlarga faol amal qilishiga, fikriy, g`oyaviy birligiga, bular esa xavfsizlik ma`rifatiga tayanadi.

Mamlakatimizning xavfsizligi, barqaror taraqqiyoti hech bir o`zbekistonlikni befarq qoldirmasligi kerak. Chunki ular o`z Vatanining qanday mashaqqatli, azobli asrlarni o`tkazib, mustaqillikka erishganligini yaxshi biladilar. Shunday ekan, har bir O`zbekistonlik millatidan, dinidan, tug`ilgan joyidan, kasbu yoshidan qat`iy nazar Vatan posboni bo`lishi lozim. Demak mamlakatimizning xavfsizligi uchun eng birinchi kafolat — o`zbekistonliklarning milliy istiqloq g`oyasi atrofidagi jipsligidir. Shu tariqa milliy g`oya bizni o`tmishimiz, hozirgi hayotimiz va kelajagimiz bilan boglab turadi. Shu sababli O`zbekiston xalqining milliy istiqloq g`oyasiga asoslangan immuniteti — Vatan xavfsizligi darajasining muhim ko`rsatkichlaridan biriga aylanadi.

Milliy istiqloq G`OYASI xalq farovonligi, yurt tinchligi, Vatan ravnaqi, ijtimoiy hamkorlik millatlararo totuvlik dinlararo bag`rikenglik komillikka tayanar ekan, ana shu g`oyalarga qarshi qaratilgan xatti-harakatlar tashqi va ichki tahdidlarning oldini oladi. Tashqi tahdidlar O`zbekistonning davlat chegarasidan tashqaridan kirib keluvchi, ichki tahdidlar esa O`zbekiston davlati, mamlakatning ichidan chiqayotgan tahdidlardir. Biz ko`p asrlar ana shu ichki tahdidlar tufayli mustamlakalikda yashab keldik.

Ichki tahdidlar — o`z Vataniga, vatandoshiga, vatandoshlariga zarar yetkazishga qaratilgan g`oya, fikr, xattiharakatlardir. Nosoglom mahalliychilik yonidagilarni mensimaslik vatandoshlarning haqqiga xiyonat qilish, "ma`naviy emigrasiya" (baxtini o`z vatanidan emas, o`zga joylarda qidirish), odamlarni boy kambag`alga bo`lib muomala qilish, poraxo`rlik korrupsiya, qo`pollik ashaddiy millatchilik merkantilizm, ortiqcha moldunyoga hirs qo`yish,

bejarqlik loqaydlik o`zligini anglamaslik va boshqa illatlar bilvosita ichki tahdidlar vazifasini bajaradi. Ular qancha keng tarqalsa, o`zbekistonliklarning g`oyaviy birligiga shuncha ko`p zarar yetkazadi, parokanda qiladi, hamjihatlik bo`lmaydi. G`oyaviy birligi mo`rt millatning davlat xavfsizligi ham mo`rt bo`ladi.

Barcha zamon va makonlarda ma`naviyati kuchli, ishonch va e`tiqodi mustahkam millat bir jonu bir tan bo`lib, muammolarni tez va soz yechgan, peshqadam bo`lgan. Mafkuraviy birligi ichidan yoki tashqaridan buzilgan millatlar esa, mag`lub bo`lib, mustamlakaga aylangan. Buning tarixiy misolini Bilga xoqonning turk xalqiga bundan 1266 yil oldin toshga bitilgan murojaatida ham ko`ramiz. Bu bitik mafkurasizlikning ayanchli oqibatlarini tasvirlaydi. Bilga xoqon turk elining adashuvi natijasida uning boshiga kanchalar falokat yogilganini kuyinib aytadi. «Tabgach xalki suzi shirin, nafis ipaklar bilan aldab, yirok xalkni shunay yakinlashtirar ekan... shirin suziga , nafis ipakligiga aldanib, kup turk xalki, ulding. Ey, turk xalki, ulding..»

Inson biror kasallikka chalinsa, uni davolash mumkin. Millat ma`naviyatining zaifligi, uning xarakteridagi xafsalasizlik bejarqlik gayratsizlik o`zaro ichki munosabatlarda aldamchilik qo`pollik johillik xudbinlik yalqovlik va boshqa nuqsonlarda namoyon bo`ladi. Demak hozirgi o`zimizni o`zimiz barkamol qilishimizga to`yeqinlik qilayotgan ma`naviy jarohatlarimizni davolashimiz uchun masalaga aniq, ya`ni real milliy xarakterni o`rganish va o`zgartirish omili sifatida yondashmog`imiz zarur.

Natijada, millatning o`z ahvoliga o`zining munosabati, ijobiy jihatlarni oshirish va qusurlarni ma`rifiy yo`l bilan davolab, kuchlantirib, jahonning ilgor millatlari safiga qo`shilishi mumkin.

Jamiyatning o`z ertasi va kelajagiga ishonchi o`zo`zidan hosil bo`lmaydi. Buning zamirida millat baxt saodati yo`lida, demak har bir fuqaro manfaatidan kelib chiquvchi maxsus faoliyat — g`oyaviy tarbiya yotadi. Mafkuraviy tarbiya deganda gap, "kishilar dunyoqarashini boshqarish xaqida emas, balki odamlarning tafakkurini boyitish, uni yangi ma`no va mazmun bilan to`ldirish"ni anglatadi.

G`oyaviy tortishuvlarda tahdid soluvchi ham, o`zini himoya qiluvchi ham g`oyani ommalashtirish uslublaridan foydalanadi. Bu mafkuraviy tarbiya uslublaridir. Demak qaysi tomonning yengishini, pirovard natijada, ilmga asoslangan targibot va tashviqot hal qiladi. Shu tariqa mafkuralar tortishuvi targibot va tashviqotlar tortishuviga aylanadi, deyish mumkin. Shu sababli "Milliy istiqloq mafkurasi tom ma`nodagi milliy mafkuraga aylanishi uchun qator talablarga javob berishi zarur. Ana shunday talablardan biri — har qanday yovuz g`oyaga qarshi javob bera olishidir».

Jamiyatga yot mafkuraviy g`oyalar birdaniga kira olmaydi. Ular, avvalo, mahv qilinishi kerak bo`lgan millat azaldan ishonib kelgan narsalarga ishonchini, umidini so`ndiradi. Buning uchun millat ishonib kelgan narsalar yomonlanadi, obro`sizlantiriladi. Natijada, mafkuraviy immunitetni sindirishning birinchi bosqichi amalga oshadi — millat o`zi ishonib kelgan g`oyalar, qadriyatlarga befarq munosabatda bo`la boshladi. Azaliy qadriyatlarga amal qilinmay qo`yiladi, odamlarda ularga amal qilmayotganlarga loqayd munosabat urf bo`ladi. Qadriyatlar, g`oyalar qadrsizlanadi, ahamiyatsiz narsalarga aylanib qoladi. Bo`shliq ana shunday yaratiladi, "ochib olinadi".

G`oyaviy bo`shliq ochib olingach, endi uning o`rnini to`ldirish uchun o`z g`oyasini jozibali qilib tasvirlay boshlanadi. Buzg`unchi toyaga xos "yangilik" va u berayotgan va`dalar odamlar qulog`i hamda ko`zi orqali ong va qalbiga kira boshlaydi. Mafkuraviy bo`shliq shu tariqa to`ldira boshlanadi. Yolg`on roya odamlar ongiga kirsam, u ham katta kuchga aylanadi.

Hozirgi fan va texnologiyalar ravnaqi davrida boshqa kishilarning ongi va qalbiga yashirin, garaz maqsad bilan ta`sir ko`rsatishni ifodalashda manipulyasiya (tapiz — qo`l) so`zi, ya`ni «obyekt ustidan biror maqsadda ish olib borish» ma`nosida ishlatilmoqda. Bunda chaqqonlik mahorat talab qiliyushsh ko`zda tutiladi. Shu sababli, "manipulyasiya"ni ko`chma ma`noda "odamlar bilan obyekt sifatida munosabatga kirishish" deb ham tushunish mumkin. 1969 yil Nyu Yorkda chop qilingan "Zamonaviy sosiologiya lug`ati"da bu haqda "boshqalarga bildirmasdan, asl maqsadni yashirin tutgan holda boshqalar ustidan hukmronlik qilib, o`zi istagan xulqatvorni shakllantirish" deyiladi.

Biz uchun muhim jihati shundaki, ushbu vaziyatda shaxs va uning mafkuraviy immunitetiga ta`sir ko`rsatish jarayoni manipulyasiya tushunchasida aks etadi. Chunki, "da`vatchi"ning ta`siri birinchidan shaxsga nisbatan zo`rlilik kuch ishlatilmaydi, balki ma`naviy, psixologik xususiyatga ega; ikkinchidan, bu ta`sirda asl maqsad yashirin qoladi. Shuning uchun ham "islom dini niqobida" degan ibora ishlatiladi; uchinchidan, g`oyaviy manipulyasiya, zimdan ta`sir ko`rsatuvchidan mahorat va bilimni talab qiladi. Shunday ekan, g`oyaviy manipulyasiyani mafkuraviy kurash, yot mafkuralar tomonidan qo`llanilayotgan ta`sir texnologiyasining tarkibiy qismi, deb atash mumkin. Ya`ni manipulyasiya odamni u yoki bu ishni qilishga emas (targibot va tashviqotdan farqli), balki shu ishni qilishga xohish, istak uyg`otishga qiladi.

G`oyaviy manipulyasiya jarayonlari qanday kechadi? Avvalo, g`oyaviy manipulyator (da`vatchi) ta`sir o`tkazmoqchi bo`lgan odam tasavvurlarini o`zgartirishga olib keluvchi bilimlar bera boshlaydi. Natijada, obyekt (shaxs)ning dunyo qarashida qadriyatlari tizimida da`vatchi manipulyator kutayotgan tartib paydo bo`ladi va yetakchilik qila boshlaydi. Bu esa shaxsning

xulqatvoriga ta'sir ko'rsatadi, shaxs o'z xarakteridagi o'zgarishlarni sezmaydi va "men to'g'ri yo'l tutayapman, chunki ...", degan asosga ega bo'lib qoladi.

Jahon tajribasiga nazar tashlasak millatning mafkurasi bir emas, balki bir necha avlodning umri davomida ishlab chiqilishi va takomilga erishuviga guvoh bo'lishimiz mumkin. Butun xalqni birlashtiradigan bayroq bo'lmish milliy ROYANI shakllantirish ahamiyatini ifoda etuvchi fikrlar insoniyat tarixining turli davrlarida bitilgan bitiklarda ham o'z ifodasini topgan, uning yorqin ifodasini qadimgi Sharq va islom falsafasining buyuk namoyandalari ijodida ham uchratish mumkin.

Insoniyat tarixida mafkuraviy immunitetni mustahkamlash, bunga erishilmaganda bu qanday fojialarga olib kelishi mumkinligi haqida bitiktoshlarda qoldirilgan millatga ogohlantirish da'vatlari mavjud. Mana shulardan biri:

*Samimiy, nosamimiyni ajratmaysan, kim krttik gapirsa, samimiyni xam tanimaysan.
O`shandayliging uchun tarbiyat silgan xokoningning so`zini olmayin nomnishonsiz ketding.*

Kul tigin bitigi

"Azizim, sen dushman so'zlariga darhol ishonib qo'ya qolma, uning so'zlari hiyla va aldovdan iborat bo'lib, u o'z maqsadiga erishish uchun o'zini nihoyatda muloyim qilib ko'rsatadi. Ichki olamini tashqi olami bilan bo'yab ko'rsatadi. Seni gaflatda ko'rgach, tadbir o'qini maqsad nishoniga uradi. U paytda sen uchun choratadbir ko'rish fursati o'tgan bo'lib, hasrat va nadomat yordam bermaydi. Chunonchi aytadilar:

Dushman ishi avval xiylayu, nayrang

So`ng xujum boshlaydi kiladi garang.

Bu selning yo`llari to`silmasa gar,

Yuzlanar bexisob fitnayu zarar.

Fitna yo`lin bugun to`smasang maxrsam,

Ertaga kuchayar bo`lib mustaausam!

Xo`ja Samandar Termiziy

Xalqchil talqinda mafkuraviy tahdidni — da'vatchining suhbatdoshini o'ziga og`dirib olish uchun qshshnadigan urinishlariga, mafkuraviy immunitetni esa shaxsning "og`masdan", o`zligida sobit va sodiq tura olishiga o`xshatish mumkin. Shuning uchun o`z qarashiga, shaxsiy fikriga ega bo`lmagan ogmachi odamlarni o`zbeklar "betuturiq", "subutsiz", "unga ishonib bo`lmaydi", "ikkiyuzlamachi", "sotqin", "xoin" kabi so`zlar bilan ataydi.

REFERENCES

1. Milliy istiqlol g`oyasi: asosiy xususiyatlari, falsafiy va tarixiy ildizlari. Mas`ul muharrir Q.Nazarov. Toshkent 2001 y.
2. G`oya va mafkura. Mas`ul muharrir Q.Nazarov. Toshkent — 2001 y.
3. Milliy istiqlol g`oyasini xalqimiz ongiga singdirish omillari va vositalari. Mas`ul muharrir Q.Nazarov. Toshkent 2001 y.
4. Markaziy Osiyo: G`OYAVIY jarayonlar va mafkuraviy tahdid. Mas`ul muharrir Q.Nazarov. Toshkent — 2001 y.
5. Milliy istiqlol g`oyasining amal qilish tamoyillari. Toshkent 2001 y.
6. Milliy istiqlol g`oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. Mas`ul muharrir Q.Nazarov. Toshkent — 2001 y.